

LA IMPORTANCIA DE LA CAUSA EN LOS CONTRATOS DE SEGURO; A PROPÓSITO DEL SUPUESTO DE NULIDAD POR AUSENCIA DE CAUSA REGULADO EN LA LEY DEL CONTRATO DE SEGURO

Carlos Alfredo Martínez Álvarez ^(*)

Fecha de publicación: 01/04/2013

SUMARIO: I. Introducción.- II. ¿Qué se debe entender por causa como elemento del contrato? III. La importancia de la causa en los contratos de seguro.- IV. El supuesto de nulidad por ausencia de causa regulado en la Ley de Contrato de Seguro.- V. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN

Antes de abordar el tema que nos ocupa me gustaría, pues me permitirá explicar en términos sencillos la razón de ser del contrato de seguro, evocar aquel vals que en su inicio sentenciaba: “*Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga esas tres cosas que le dé gracias a Dios*”¹. Se dice que sobre esta trilogía se construye la felicidad del hombre; sin embargo, por aquellos avatares de la vida se nos es esquivo poseer estos atributos de forma simultánea, y si incluso llegáramos a este escenario, el problema ahora sería el mantenerlo. De ahí que en el vals citado se nos advierta

^(*) Egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal. Diplomado en Derecho Corporativo por la Universidad Mayor de San Marcos. Asistente de cátedra de los cursos de Acto Jurídico y Contratos. Ponente estudiantil en la XIX Convención Nacional Académica de Derecho (Primer Puesto), en el “III Congreso Nacional de Derecho Privado” (Segundo Puesto) y el “I Congreso Regional de Derecho Privado” (Primer puesto).
leon_5_6@hotmail.com

¹ El tema fue obra del músico Rodolfo Sciammarella en 1939; con él inicio las líneas del presente artículo pues éste y los que espero seguir escribiendo los dedico a mi madre.

también, que quien tenga la dicha de poseerlos deba atender a su cuidado.

Para el amor, que “...*puede ser eterno y puede ser fugaz*”², no existe medio, más que el propio amor, que impida que él nos abandone. De poseer dinero (o mejor, bienes) y salud, se debe tratar de cuidar de éstos; por eso se recomienda siempre ahorrar y llevar una vida sana. No obstante, al ser prisioneros de las eventualidades de la vida—acaso, me pregunto, ¿se puede saber que nos deparará el mañana?—deberíamos optar, de manera diligente, por asegurar nuestros bienes y salud frente a cualquier racha de “mala suerte”³, transfiriendo a otro los posibles riesgos que entraña el porvenir⁴. Será ello, entonces, la razón de ser del contrato de seguro: transferir un determinado riesgo a otro, en específico a la empresa aseguradora, a cambio, claro está, del pago de una suma determinada, denominada “prima”, por parte del asegurado.

El problema en los contratos de seguros radica, a mi modo de ver, en el hecho que el haber asegurado nuestros bienes y salud no implica, necesariamente, que cuando ocurra el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura “todo vaya a estar bien”, como evoca la publicidad televisiva; ello pues, muchas veces, debido a esa situación dispar que existe en la celebración de estos contratos, el programa negocial se encuentra diseñado en favor de la empresa aseguradora pudiendo ésta insertar cláusulas leoninas⁵ en desmedro del interés del asegurado. Analicemos, en este contexto, el porqué la causa, como elemento del contrato, es importante en los contratos de seguro, así como el supuesto de nulidad por ausencia de causa incorporado en la reciente Ley del Contrato de Seguro, Ley N° 29946¹, en cuyo artículo 1° se establece que “El contrato de seguro es aquel por el que **el asegurador se obliga**, mediante el cobro de una prima y **para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido al asegurado** o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas”.

² Extracto del poema Farewell de Pablo Neruda.

³ Cfr.: BULLARD, Alfredo. “La lotería de babilonia: La causalidad adecuada y la causalidad probabilística”. En: “Revista de responsabilidad civil y seguros”. Año X, N 7, Argentina, julio de 2008. Pág. 15.

⁴ Cfr.: DONATI, Antigono. “Los seguros privados: Manual de Derecho”. Traducción y notas por Arturo Vidal Solá. Librería Bosch. Barcelona, 1960. Pág. 8.

⁵ Las cláusulas leoninas o abusivas son aquellas no negociadas individualmente y que colocan al consumidor en una situación de desventaja o desigualdad.

II. ¿QUÉ SE DEBE ENTENDER POR CAUSA COMO ELEMENTO DEL CONTRATO?

La causa es, quizás, uno de los temas más controversiales en la teoría del negocio jurídico, y ello se debe básicamente a dos razones: La primera es el carácter polisémico del término⁶; es decir, que la palabra causa hace referencia a una serie de significados. Se puede, por ejemplo, hacer mención de una causa de la obligación, una causa de atribución patrimonial, una causa adecuada y una causa como elemento del contrato, que es la que nos interesa. La segunda razón, sobre la que se circunscribirá precisamente nuestro análisis, sería las diferentes posturas que existen sobre la causa como elemento de todo contrato.

Pasemos, pues, a tratar primero las acepciones que presenta el término causa, para así poder diferenciar éstas del de causa como elemento del contrato. En este orden tenemos que, cuando se hace referencia a la **causa de la obligación**— también conocida como causa fuente— se debe responder a la pregunta: ¿A razón de que surge una relación jurídica obligatoria? A razón de un contrato de compra venta, de un contrato de donación, de una promesa unilateral o a razón de un acto de responsabilidad civil. Por su parte, la **causa de atribución patrimonial** viene a ser aquello que justifica y fundamenta un desplazamiento patrimonial⁷, y sirve, entre otras cosas, para explicar la fenomenología del “enriquecimiento sin causa”. En relación a la **causa adecuada**⁸, ésta es una teoría para determinar si existe una relación de causalidad entre un evento y un daño; así, un evento será la causa de un determinado daño si, según el curso natural y ordinario de las cosas, es idóneo para producirlo⁹.

Como se puede colegir de lo antes expuesto, los tres primeros sentidos del término causa derivan de aquella máxima lógica que expresa que “todo efecto [Ej.: relación jurídica obligatoria, atribución

⁶ NAVARRETA, Emanuela. “Las razones de la causa y el problema de los remedios. Evolución historia y perspectivas en el derecho europeo”. Traducido por Édgar Cortés. En: “Tradizione civilistica e complessita del sistema, Valutazioni storiche e propettive della parte generale del contrato”. Obra dirigida por Francesco Macario y otros. Dott A. Giuffré Editore. Milano, 2006.

⁷ DIEZ-PICAZO, Luis. “Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial”. Editorial Tecnos. Madrid, 1986. Pág. 27 - 28.

⁸ Dicho sea de paso, la Ley del Contrato de Seguro establece, en el artículo III de sus Disposiciones Generales, como principio que rige al contrato de seguro a la causa adecuada.

⁹ En este mismo sentido puede leerse la Casación N° 2590-98-Lima, “El Peruano”. 19.08.1999.

patrimonial o daño] proviene de una causa”; en cambio, la causa como elemento del contrato se sustenta en el máxima de que “todo agente actúa para lograr un fin”. Y es aquí, precisamente, en donde se inicia el debate: ¿Cuál es el fin (causa) que se persigue con la celebración de un contrato? ¿Es un fin objetivo y abstracto?, por el contrario, ¿Es un fin meramente subjetivo? o, mejor aún, ¿Es un fin objetivo y, también, porque no, subjetivo? Para dar solución a estas preguntas se han erigido un sin número de teorías¹⁰, cuyo tratamiento agotaría el objeto del presente artículo, de ahí que me limite sólo a exponer cual es la postura que considero es la adecuada y si está se condice con nuestro Código Civil.

Partamos, para ello, de un punto fijo. Nosotros, los particulares, encontramos en los contratos a aquellos instrumentos por excelencia para, en base a nuestra autonomía privada, regular nuestros intereses¹¹; entendiendo interés como aquel estado de tensión que existe entre la voluntad de un sujeto y el bien o servicio que considera idóneo para satisfacer sus necesidades¹². Son los intereses, entonces, lo que motivan a las personas a contratar y no las funciones sociales o económicas que pueda tener un contrato. La causa, por ende, no puede equiparse con funciones que son externas a la finalidad de las partes, debido a que con ello se termina haciendo una abstracción del contrato como realidad concreta. Si el contrato es un acto normativo— ¿Acaso no crea reglas que vinculan a las partes que lo celebran¹³; reglas que regulan sus intereses?— no se entiende por qué la causa debería ser buscada en la ley, y no en el contrato mismo¹⁴.

¹⁰ Estas teorías se pueden agrupar en: (i) teorías subjetivas; (ii) teorías objetivas, y (iii) teorías eclécticas. Para un mayor conocimiento de las teorías en cuestión se puede revisar: TABOADA, Lizardo. “La causa del negocio jurídico”. Editorial Grijley. Lima, 1996. CIFUENTES, Santos. “El Negocio Jurídico”. 2 da edición. Editorial Astrea. Buenos Aires, 2004. Págs. 220 – 222.

¹¹ SCOGNAMIGLIO, Renato. “Contribución a la Teoría del Negocio Jurídico”. Edición, traducción y notas por Leysser León. Editorial Grijley. Lima, 2004. Pág. 124. DIEZ PICAZO, Luis y GULLON, Antonio. “Sistema de Derecho Civil”. Vol. I. Editorial Tecnos. Madrid, 1982. Pág. 387.

¹² BRECCIA, Umberto; BIGLIAZZI, Lina; NATOLI, Ugo; BUSNELLI, Francesco. “Derecho Civil”. Tomo I. Traducido por Fernando Hinestrosa. Universidad Externado de Colombia. Pág. 339.

¹³ Me remito a los artículos 1361° y 1363° de nuestro Código Civil.

¹⁴ Aquí se debe hacer una pequeña salvedad en cuanto a la causa y al contenido del contrato. “La causa se refiere al por qué de la celebración del contrato, al propósito que éste asume en relación con su contenido, y no es, entonces, identificable con éste”. FERRI, Luigi.

Pero, si bien el contrato implica una autorregulación de intereses, para que se realice tal autorregulación se requiere de un proceso previo de negociación: preguntar y responder, proponer y refutar¹⁵. Por ejemplo, si alguien desea arrendar un inmueble para abrir un restaurante, lo lógico sería que primero se ponga en contacto con el propietario de uno disponible y le manifieste su deseo de alquilar el bien para abrir un restaurante (exterioriza su interés); correlativamente el propietario le responderá comunicándole el monto del alquiler. No obstante, si quien desea arrendar el inmueble considera que esta suma es excesiva propondrá otro monto, que de ser aceptado por el propietario los llevaría a celebrar un contrato de arrendamiento pues existiría, recién, un acuerdo de voluntades. Como se puede apreciar, es en el proceso de negociación en donde se expondrán los intereses de las partes y la forma en cómo éstos han de ser regulados en el contrato una vez celebrado: ¿cómo, cuándo y para qué se obtendrá un determinado bien o servicio? Siendo el ¿para qué? la causa del contrato; la que responde, como se ha visto, a los intereses de las partes. Lo que sucede, como podrá haberse percatado cualquier ávido lector, es que muchas veces en los contratos nominados la causa suele coincidir con el interés objetivo¹⁶, aquel regulado por una norma¹⁷; así, en el ejemplo propuesto de no haberse manifestado el deseo de alquilar un inmueble para abrir un restaurant (interés subjetivo pero no exteriorizado: irrelevante para el derecho), la causa del contrato coincidirá con el interés que se regula para todo contrato de arrendamiento: el uso del bien (interés objetivo o típico¹⁸). Sin embargo, si bien es claro que muchas veces la causa del contrato coincide con el interés objetivo, éste no llega a equipararse a aquella. La causa queda siempre como expresión objetiva de

“Lecciones sobre el contrato”. Traducido por Nelvar Carreteros Torres. Editorial Grijley. Lima, 2004. Pág. 232.

¹⁵ En la negociación se puede observar que el contrato implica una contradicción de intereses, donde cada parte tratará de lograr la maximización de su beneficio.

¹⁶ Por ejemplo, en el contrato de seguro el interés del asegurado, la causa que lo lleva a contratar, es transferir un determinado riesgo a la aseguradora (el riesgo que implica el porvenir), estando este interés regulado en la Ley del Contrato de Seguro. La causa del contrato de seguro no se puede confundir con el objeto del contrato, pues éste lo constituye las prestaciones que han de realizar las partes: el asegurado debe pagar la prima, y la aseguradora brindar cobertura al asegurado frente a la posibilidad de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto, precisamente, de la cobertura (artículo 1° de la Ley de Contrato de Seguro).

¹⁷ BRECCIA, Umberto; BIGLIAZZI, Lina; NATOLI, Ugo; BUSNELLI, Francesco. Ob., cit. Pág.339.

¹⁸ Remítase al artículo 1666° del Código Civil.

finalidades subjetivas¹⁹; es decir, el “valor individual que una determinada operación negocial (considerada en la plenitud de toda su actitud concreta) asume”²⁰. Y aquí, como hemos visto, sí cobran vital relevancia los intereses que tienen los particulares para celebrar un contrato.

No obstante, me pregunto, ¿hasta qué punto los intereses son relevantes en la celebración del contrato? ¿En qué medida determinan su eficacia? Es evidente que la relevancia de los intereses de las partes, como componentes de la causa de un contrato, debe observarse por los siguientes filtros: **Primero, que el interés que es relevante en la celebración de un contrato es aquél que ha sido exteriorizado**²¹ como consecuencia de, precisamente, la negociación; cuando el interés se exterioriza deja de ser un simple motivo y se convierte en el **propósito del contrato**²². Siendo esta exteriorización del interés el carácter objetivo de la causa, y no la función económica y social como alegan las tesis objetivistas. **Segundo, el interés tiene que ser merecedor de tutela**²³; no debe ser un simple interés banal, ni uno contrario a nuestro ordenamiento jurídico, los que adquieren, en todo caso, una relevancia negativa pues su satisfacción se sanciona con la nulidad por fin ilícito (inciso 3 del artículo 219° del Código Civil). Y por último, **el interés debe ser determinante** para la celebración del contrato, tal como se expresa en la Exposición de Motivos y Comentarios del libro de Acto Jurídico de nuestro Código Civil, “la causa no ha retornado sino

¹⁹ FERRI, Giovanni Battista. “El negocio jurídico”. Traducción y notas de Leysser León. Ara Editores. Lima, 2002. Pág. 372.

²⁰ D’ ANGELÓ, Andrea. “Contrato y operación económica”; en: Leysser León (Dir.). “Estudios sobre el contrato en general. Ara Editores. Lima, 2003. Pág. 629.

²¹ Nuestra Corte Suprema (Casación N° 2248-99, Tacna. Diario “El Peruano 20/06/2000. Pág. 5507) manifiesta que, “Para que una causa personal tenga trascendencia jurídica, este motivo particular [interés] deberá ser compartido por la otra parte también y expresarse”; es decir, debe ser exteriorizado.

²² Sobre este punto puede leerse: FERRI, Luigi. “Lecciones sobre el contrato”. Óp., cit. Pág. 234.

²³ A esta misma conclusión, que el interés de los privados debe ser merecedor de tutela, llega el destacado autor Lizardo TABOADA (“La causa del negocio jurídico”. Óp., cit. Págs. 614-631) siguiendo los postulados de IHERING, cuando construye su concepto de causa del negocio jurídico; sin embargo, la importancia de esta conclusión le lleva a establecer que la causa debe ser concebida como función social, cuando esta función, considero, es externa al acto en sí; generando, con ello, una abstracción innecesaria de un instituto que debe apreciarse en términos concretos: en el propósito que asumen las partes al momento de la celebración del contrato, el cual, nadie duda, debe ser merecedor de tutela y no uno banal o contrario al Ordenamiento Jurídico.

que continúa en nuestra codificación civil, pero en su acepción moderna, (...) esto es, **como motivo impulsivo y determinante de la celebración del acto jurídico**".

Por todo lo anterior, se puede concluir que la causa— ¿Para qué se contrata?— se encuentra conformada por aquellos intereses de las partes que han sido exteriorizados, que son relevantes para el derecho y determinantes para la celebración del contrato; es decir, es el propósito práctico perseguido por las partes— no cualquier propósito como se podrá observar—, o, si se quiere, el interés que la operación contractual está dirigida a satisfacer²⁴. En los contratos de seguro la causa estaría conformado por los intereses del asegurado y la aseguradora; desde el lado del asegurado el interés que lo lleva a contratar sería el transferir un determinado riesgo a la aseguradora.

III. LA IMPORTANCIA DE LA CAUSA EN LOS CONTRATOS DE SEGURO

El contrato de seguro se celebra en su mayoría por adhesión²⁵. Esta particular forma de contratación surge a partir de una necesidad puramente económica: disminuir los costos de transacción. Imagínese lo difícil que resultaría para una empresa aseguradora negociar cada una de las cláusulas del contrato de seguro con el asegurado. De ahí que se justifique la limitación de la libertad contractual del asegurado; dejando en manos de la aseguradora la determinación del contenido del contrato de seguro, es decir, la manera en cómo se han de regular los intereses de ambas partes. Hasta este punto existe cierto consenso, sin embargo, la realidad, esa que suele escapar a los análisis jurídicos, nos ha demostrado que esta forma de contratación genera abusos hacia el asegurado. Si bien en la actualidad se produce y se contrata en masa, también se daña los intereses de los consumidores en masa.

Frente a todo ello, ¿En qué medida la causa del contrato es importante en los contratos de seguro (en general, en los contratos por adhesión)? Para resolver la pregunta planteada debemos tener en cuenta algo fundamental: en los contratos de seguro (adhesión) no existe negociación. Esto, a pesar que conforme se explicó, la negociación es lo que permite a las partes exteriorizar sus intereses,

²⁴ Cfr.: MORALES HERVIAS, Rómulo. "Contratos simulados y contratos en fraude a la ley. A propósito de la teoría de la causa del contrato". En: Doxa - Tendencias modernas del Derecho. Lima: Normas Legales, 2004. Pág. 144.

²⁵ Artículo III de las Disposiciones Generales de la Ley del Contrato de Seguro.

hasta convertirlos en la causa del contrato. Con ello, claro está, no pretendo que se asuma que en estos contratos no exista una causa, sino que esa finalidad práctica que persiguen las partes y, sobre todo, la forma en cómo se ha de realizar ha sido establecida por una sola, en este caso por la aseguradora. Al eliminarse la negociación se deja al asegurado en manos de la aseguradora, de ahí la necesidad de protección de aquél. No olvidemos que la negociación es importante debido a que, es “la forma más inmediata y eficaz de autoprotección de los intereses de las partes”²⁶.

Aunado a lo antes esgrimido se debe tener en cuenta también, que la imagen del hombre racional (*homo oeconomicus*²⁷) no es absoluta, y ésta varía principalmente en los contratos por adhesión, donde la parte débil (consumidor o asegurado) sufre condicionamientos psicológicos (*psychological man*). Sucede que las empresas ya no se dedican a servir a los consumidores, sino que tratan de influirlos, de arrastrarlos y de dominarlos²⁸ en base a una publicidad inductiva, que se proyecta sobre el lado menos racional del hombre²⁹. Y es que si los consumidores no son influenciados, ¿Por qué las empresas gastan mucho dinero en publicidad; en tratar de convencernos de que “todo va a estar bien”? Una de dos: “o los consumidores están influenciados por la publicidad, lo que implica que la soberanía del consumidor es una ilusión, o no lo están, lo que implicaría que los gastos en publicidad son irracionales por las compañías y un gasto social ineficiente para la sociedad”³⁰.

En suma, en los contratos de seguro, donde se ha omitido la etapa de negociación y el asegurado (muchas veces influenciado) sólo se encuentra en la posición de aceptar el reglamento de intereses

²⁶ IRTI, Natalino. “Es cierto, pero... (Replica a Giorgio OPPO)”; en: Leysser LEON (Dir.). “Estudios sobre el contrato en general. Ara Editores. Lima, 2003. Pág. 372. El profesor italiano hace referencia al diálogo entre las partes, el cual, como es evidente, es la manera en cómo se manifiesta la negociación previa a un contrato.

²⁷ Hombre racional maximizador de sus fines en la vida y de su satisfacciones, como lo ha señalado POSNER, Richard. “El análisis económico del derecho”. Traducido por Eduardo Suárez. Fondo de Cultura Económica. México, 1998. Pág. 11.

²⁸ PIETRE, André. ¿Hacia dónde va el capitalismo?; citado por: ZANNONI, Eduardo. “Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos”. Editorial Astrea. Buenos Aires, 2004. Pág. 41.

²⁹ GHERSI, Carlos Alberto. “Contratos de Consumo”. Editorial Astrea. Buenos Aires 2005. Pág. 12

³⁰ MERINO ACUÑA, Roger. “Los fundamentos de la regulación de las cláusulas abusivas. Un análisis económico alternativo”. En: Revista Jurídica del Perú. Tomo 129, Editora Normas Legales. Noviembre de 2011. Pág. 287 y ss.

propuesto por la empresa aseguradora, la causa cumple un rol protector a favor de la parte débil³¹ ante el abuso de la parte fuerte. No olvidemos que la causa de un contrato si bien constituye el interés que la operación contractual está dirigida a satisfacer, este interés debe ser uno merecedor de tutela; de ahí que sea coherente sancionar con nulidad a aquellas estipulaciones contractuales que amplían los derechos del asegurador o restringen los del asegurado³².

IV. EL SUPUESTO DE NULIDAD POR AUSENCIA DE CAUSA REGULADO EN LA LEY DE CONTRATO DE SEGURO

La causa del contrato puede revelarse ausente no en tanto falte el propósito, sino en tanto éste sea inalcanzable o irrealizable³³. ¿De qué sirve que las partes hayan previsto una determinada finalidad, si desde el inicio ésta era irrealizable? Pues de nada. Admitir la validez de un contrato, pese a que la finalidad práctica no puede ser realizada, lo único que genera es una desventaja para las mismas partes. Como bien señala Emanuella NAVARRETA, “si ello [la causa] es irrealizable desde el inicio, no tienen razón de ser – propiamente respecto al interés de las partes- la validez del acto y su eficacia³⁴”.

En relación al contrato de seguro se debe precisar que no obstante el daño no se verifique durante el periodo de cobertura, no por eso el seguro carece de causa³⁵, pues como se explicó en la parte introductoria, la razón de ser de éste tipo de contratos es transferir un riesgo a la empresa aseguradora y no que éste riesgo llegue a producirse. Distinto sería si por razones objetivas este riesgo (que viene a ser el interés que lleva al asegurado a contratar) no puede producirse; en este supuesto recién estaríamos ante un contrato con ausencia de causa. Por ejemplo, cuando se asegura un determinado inmueble contra cualquier desastre, pero éste se había incendiado antes de la celebración del contrato de seguro.

³¹ MORALES HERVIAS, Rómulo. “El negocio jurídico entre la codificación civil y la realidad social y económica”. En: Revista Actualidad Jurídica. N° 200. Editorial Gaceta Jurídica. Lima, julio del 2010. Pág. 55.

³² Inciso 12 del artículo IV de las Disposiciones Generales de la Ley del Contrato de Seguro.

³³ FERRI, Luigi. Óp., cit. Pág. 237.

³⁴ NAVARRETA, Emanuela. “La causa del contrato”. Traducido por Rómulo Morales Hervías.. En: BRECCIA, Umberto; NAVARRETTA, Emanuela y otros. “*Diritto privato*”. Parte Prima. Utet. Turín, 2003. Págs. 272.

³⁵ MESSINEO, Francesco. “Manual de Derecho Civil y Comercial”. Tomo IV. Ediciones Jurídicas Europa – América. Buenos Aires. Pág. 159.

Es así que la reciente Ley del Contrato de Seguro ha establecido como supuesto de nulidad del contrato la ausencia de causa³⁶; tal como puede leerse de sus siguientes artículos:

Artículo 3.- “El contrato de seguro es nulo si al tiempo de su celebración se había producido el siniestro o había desaparecido la posibilidad de que se produzca. Si se acuerda que comprende un período anterior a su celebración, el contrato es nulo solo si al tiempo de su conclusión el asegurador conoce la imposibilidad de que ocurra el siniestro o el contratante conoce que se ha producido”.

Artículo 101.- “Cuando no exista interés asegurable al tiempo del perfeccionamiento del contrato o al inicio de sus efectos, el contrato es nulo”. En ese caso, el asegurador tiene derecho al reembolso de los gastos.

V. CONCLUSIONES

Apreciar la causa del contrato en su propia subjetividad, sin que ello implique ser partidario de un postura que implique que todo interés recogido en el programa contractual deba ser protegido sin importar si es merecedor de tutela, permite interpretar en su más puro sentido la operación económica que subyace a la celebración del contrato, logrando crear un puente que relaciona constantemente el derecho con los diversos problemas que plantea la económica. Dentro de ese universo de problemas destacan los que surgen con los denominados contratos por adhesión, donde se omite la etapa de negociación, relegando a una de las partes a aceptar el reglamento de intereses propuesto por la otra. Aquí la causa cumple un rol protector a favor de la parte estructuralmente débil frente el abuso de la otra parte.

Por otra parte, resulta coherente que se haya regulado en la Ley de Contrato de Seguro la nulidad del contrato por ausencia de causa, toda vez que no existe mayor argumento para vincular al asegurado con la aseguradora si se ha demostrado que el interés del primero (transferir un determinado riesgo) no puede realizarse al haberse producido, con anterioridad a la celebración del contrato, el evento

³⁶ Nuestro Código Civil en el inciso 4 del artículo 219°, sanciona con la nulidad al acto jurídico que ha sido celebrado mediando un fin ilícito; esta norma toma de relieve únicamente a la causa cuando es ilícita, más no sanciona con la nulidad el hecho que por circunstancias anteriores- de hecho o derecho- a la celebración del negocio jurídico, la finalidad propuesta por las partes resulta irrealizable.

cuyo riesgo es objeto de cobertura, o habiendo desaparecido la posibilidad de que se produzca.

BIBLIOGRAFIA

- BRECCIA**, Umberto; **BIGLIAZZI**, Lina; **NATOLI**, Ugo; **BUSNELLI**, Francesco. “**Derecho Civil**”. Tomo I. Traducido por Fernando Hinestrosa. Universidad Externado de Colombia.
- BULLARD**, Alfredo. “**La lotería de babilonia: La causalidad adecuada y la causalidad probabilística**”. En: “Revista de responsabilidad civil y seguros”. Año X, N 7, Argentina, julio de 2008.
- CIFUENTES**, Santos. “**El Negocio Jurídico**”. 2 da edición. Editorial Astrea. Buenos Aires, 2004.
- D’ ANGELÓ**, Andrea. “**Contrato y operación económica**”; en: Leysser León (Dir.). “Estudios sobre el contrato en general. Ara Editores. Lima, 2003.
- DIEZ-PICAZO**, Luis. “**Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial**”. Editorial Tecnos. Madrid, 1986.
- DIEZ PICAZO**, Luis y **GULLON**, Antonio. “Sistema de Derecho Civil”. Vol. I. Editorial Tecnos. Madrid, 1982.
- DONATI**, Antigono. “**Los seguros privados: Manual de Derecho**”. Traducción y notas por Arturo Vidal Solá. Librería Bosch. Barcelona, 1960.
- FERRI**, Luigi. “**Lecciones sobre el contrato**”. Traducido por Nelvar Carreteros Torres. Editorial Grijley. Lima, 2004.
- FERRI**, Giovanni Battista. “**El negocio jurídico**”. Traducción y notas de Leysser León. Ara Editores. Lima, 2002.
- GHERSI**, Carlos Alberto. “**Contratos de Consumo**”. Editorial Astrea. Buenos Aires 2005.
- IRTI**, Natalino. “**Es cierto, pero... (Replica a Giorgio OPPO)**”; en: Leysser LEON (Dir.). “Estudios sobre el contrato en general. Ara Editores. Lima, 2003.
- MESSINEO**, Francesco. “**Manual de Derecho Civil y Comercial**”. Tomo IV. Ediciones Jurídicas Europa – América. Buenos Aires.

- MERINO ACUÑA, Roger.** “**Los fundamentos de la regulación de las cláusulas abusivas. Un análisis económico alternativo**”. En: Revista Jurídica del Perú. Tomo 129, Editora Normas Legales. Noviembre de 2011.
- MORALES HERVIAS, Rómulo.** (1) “**El negocio jurídico entre la codificación civil y la realidad social y económica**”. En: Revista Actualidad Jurídica. N° 200. Editorial Gaceta Jurídica. Lima, julio del 2010. (2) “**Contratos simulados y contratos en fraude a la ley. A propósito de la teoría de la causa del contrato**”. En: Doxa - Tendencias modernas del Derecho. Lima: Normas Legales, 2004. Pág. 144
- NAVARRETA, Emanuela.** (1) “**La causa del contrato**”. Traducido por Rómulo Morales Hervías.. En: BRECCIA, Umberto; NAVARRETTA, Emanuela y otros. “*Diritto privato*”. Parte Prima. Utet. Turín, 2003. (2) “**Las razones de la causa y el problema de los remedios. Evolución historia y perspectivas en el derecho europeo**”. Traducido por Édgar Cortés. En: “Tradizione civilistica e complessita del sistema, Valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto”. Obra dirigida por Francesco Macario y otros. Dott A. Giuffré Editore. Milano, 2006.
- POSNER, Richard.** “**El análisis económico del derecho**”. Traducido por Eduardo Suárez. Fondo de Cultura Económica. México, 1998.
- SCOGNAMIGLIO, Renato.** “**Contribución a la Teoría del Negocio Jurídico**”. Edición, traducción y notas por Leysser León. Editorial Grijley. Lima, 2004
- TABOADA, Lizardo.** “**La causa del negocio jurídico**”. Editorial Grijley. Lima, 1996.
- ZANNONI, Eduardo.** “**Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos**”. Editorial Astrea. Buenos Aires, 2004.